

ГИДРИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ НА СУСПЕНДИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ

Базарбаев Ажинияз

Каракалпакский государственный университет
имени Бердака, стажер.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274265>

Аннотация: Статья посвящена исследованию каталитического гидрирования растительного масла для получения с высоким выходом саломаса без двойных связей и транс-изомеров. В качестве катализаторов использовались платиновые, нанесённых влияние температуры процесса и давление водорода на содержание двойных связей и транс-изомеров жирных кислот.

Ключевые слова: растительные масло, катализатор, гидрирование, саломас, изомеризация.

В масложировой отрасли пищевой промышленности Республики Узбекистан основным направлением технического прогресса является создание новой, совершенствование и интенсификация существующей технологии переработки масел и жиров, обеспечивающие значительное повышение производительности технологического оборудования. Особое значение в этом направлении принадлежит производству гидрированных жиров различного назначения, потребность в которых постоянно растёт.

В связи с этим, актуальными для промышленности являются теоретические и экспериментальные исследования, направленные на интенсификацию процесса гидрогенизации растительных масел и поиск новых источников получения гидрированных жиров, к которым относится соевое масло.

В процессе гидрогенизации растительных масел, как известно, происходит изменение состава кислот и глицеридов исходного жира, что изменяет, его физические свойства и позволяет из жидких масел получать продукты с твёрдой консистенцией.

Гидрогенизация соевого масла является одним из перспективных способов производства твердых саломасов пищевого и технического назначения. Для осуществления данного процесса предложены различные виды катализаторов никелевые, никель-медные и никель-хромовые.

Гидрогенизация соевого масла, относится к сложным гетерогенным каталитическим процессам, где наряду с насыщением этиленовых связей водородом протекает множество побочных реакций, влияющих на

качество целевого продукта с заданными свойствами. Одновременно с этим происходит позиционная и глицеридная изомеризация. Сложность механизма данного процесса подтверждает и авторы работ (1, 2). На скорость гидрогенизации и физико-химические показатели гидрогенизатов большое влияние оказывает такие технологические параметры, как количество катализатора, температура процесса и давление водорода.

Гидрирование соевого масла проводилось при температуре 180-200°C в присутствии никелевого катализатора. Полученные саломасы для отделения катализатора фильтровались через бумажный фильтр при температуре 80°C.

При использовании сравнительно активных катализаторов наблюдается характерное для гидрирования соевого масла «отставание» температуры плавления и особенности твердости саломаса от его степени ненасыщенности.

Для устранения этих недостатков и увеличения скорости гидрирования целесообразно гидрировать в виде его смесей с другими маслами, например с хлопковым маслом. Кроме того, известно, что отработанные катализаторы обладают наибольшей изомеризирующей способностью в отношении мононенасыщенных кислот. Это способствует получению гидрогенизата с высокой твердостью. Поэтому гидрировали смеси соевого и хлопкового масел в присутствии свежего, смеси свежего (20%) и отработанного (80%) никелевого катализатора при 200°C. Количество катализатора и продолжительность процесса при гидрировании составляли соответственно 0,2% и 90 мин. Результаты опытов представлены в табл.1. Как свидетельствует данные табл.1 с повышением массовой доли соевого масла в смеси от 5 до 30 снижаются температура плавления саломаса.

Табл.1

Влияния состава масла и активности катализатора на физико-химические показатели гидрогенизатов

Массовая доля соевого масла в смеси, %	Снижение йодного числа	Температура плавления, °С	Кислотное число, мг КОН
Свежий катализатор			
5	45,4	40.2	0,82
10	48,2	38,6	1,23
15	50,5	38,2	0,96
20	51,7	37,6	1,34
30	55,2	36,1	1,28
Смесь свежего и отработанного катализатора			
5	39,6	38.2	0,89
10	41,5	37,1	0,88
15	41,3	36,7	0,94
20	45,7	35,5	1,24
30	48,2	35.1	1,26

Следует отметить, что саломасы, полученные в присутствии отработанного катализатора имеют низкую температуру плавления и кислотного числа чем полученные на свежем катализаторе. Кроме того, использование смесей свежего и отработанного катализаторов позволят повысить селективности процесса гидрогенирования.

Применение различных модифицирующих добавок для интенсификации жиров связано с конкретным объектом гидрогенирования и применяемые в нем катализатором.

В этой связи детоксиканта необходимо подбирать исходя из научно-обоснованных данных и путем многократных промышленных проверок. При этом не следует забывать и физико-химические, каталитические и другие свойства вводимых адсорбентов и добавок, а также природу и состав жидкой фазы, подвергаемой насыщению водородом. Неполарные (малополярные) соединения нормального строения лучше сорбируются на неполярных адсорбентах, например, в активированных углях, в то время, как молекулы с разветвленными цепями или непредельными

связями и другие более полярные соединения лучше сорбируется на полярных сорбентах.

Активированные угли хорошо удаляют из масла каратиноиды и плохо - хлорофиллы. Они трудно отделяются при фильтровании. Поэтому рекомендуется использовать для отбели смеси активированный уголь и глину.

На основе анализов промышленно доступных адсорбентов нами изучены различные составы смесей детоксикантов (СД).

Для определения оптимальных количеств детоксиканта, исследование производили на состоящий из 50% активированного угля и 50% отбелной глины СД, который вводился в количестве 0,2-0,6% от массы масла. Гидрирование хлопкового масла проводили при 220°C. концентрации никеля 0,2%, скорости подачи водорода 2 л/мин. на никель-медном катализаторе.

В результате исследований получены саломасы, показатели которых представлены в табл. 2.

Табл. 2

Зависимость изменения йодного числа саломаса по времени от ввода детоксиканта

Продолжительность гидрогенизации, час	Йодное число саломаса, % йода			
	Без СД	С добавлением СД в		
		0,2	0,4	0,6
1,0	76	70	68	66
1,5	70	59	54	53
2,0	60	49	42	40
2,5	52	40	33	32
3,0	46	32	26	25

Из данных таблицы следует, что при внесении СД, скорость насыщения хлопкового масла увеличивается.

Таким образом, адсорбированные на поверхности катализатора каталические яды не только отравляют его, но и модифицируют, благодаря чего интенсифицируется изомеризация мононенасыщенных

кислот. Анализируя полученных данных можно сделать вывод, что гидрирование соевого масла и его смеси с хлопковым маслом в присутствии никелевого катализатора дает возможность получать как пищевого, так и технического саломасов, отвечающий требованиям ГОСТа.

Использованная литература:

1. Глушенкова А.И., Маркман А.Л. Гидрогенизация жиров. - Ташкент: ФАН, 1979. -145 с.
2. Товбин И.М., Меламуд Н.Л., Сергеев А.Г. Гидрогенизация жиров. - М.: Легкая и пищевая промсть, 1981. - 296 с.

